

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.
A. M. Abdullayev
«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»
Ilmiy jurnal.
2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.
Oyiga bir marta nashr etiladi.
16+

2-tom, 1-son.

Yanvar 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107
Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy
Tel. +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.
Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.
Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.
2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1

January, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собинова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ahunova Marifat Khakimovna <i>Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions</i>	7
2.	Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich <i>State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions</i>	15
3.	Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli <i>Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)</i>	31
4.	Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich Yormatov Ilmidin Toshmatovich <i>Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education</i>	41
5.	Khodjaeva Nodira Jumanova Aijan <i>Management and its components in tourism industry of Uzbekistan</i>	51
6.	Kudbiev Davlatbay <i>Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting</i>	57
7.	Kudbieva Gulzodahon <i>The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system</i>	63
8.	Muminova Elnorakhon Abdugarimovna Solijonov Shoxruh <i>Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy</i>	70
9.	Nosirov Ilkhom Abbosovich <i>Management accounting reforms in modern clusters</i>	77
10.	Tursunova Dilrabo <i>Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets</i>	89
11.	Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna <i>The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports</i>	97
12.	Usmanova Zulfiya Musaevna <i>On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry</i>	108
13.	Shadieva Gulnora Rustamova Zarina <i>The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization</i>	117

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1 Volume: 2
Published: 31.01.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Sultanov, N.A. (2022). Photoluminescence (PL) spectra of hardened and by the transition silicon. SJ International journal of theoretical and practical research, 2 (1), 193-203.

Султанов, Н.А. (2022). Спектры фотолюминесценция (фл) закаленного и легированного кремния. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (1), 193-203.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091721>

DOI 10.5281/zenodo.6091721

УДК 621.315.592

СПЕКТРЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ (ФЛ) ЗАКАЛЕННОГО И ЛЕГИРОВАННОГО КРЕМНИЯ

Анотация: В данной статье исследован люминесценция и нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней закаленного и легированного кремния. В спектрах люминесценции в области энергий 0,75-1,13 эВ обнаружены электронного - колебательные полосы излучения, появление которых зависит от скорости охлаждения кристаллов.

Ключевые слова: Спектр люминесценции, электронно - колебательные полосы излучения, скорость охлаждения, закаленный кристалл кремния.

Sultanov Nomanzhan Akramovich
Doctor of Physics and Mathematics, Professor
Fergana Polytechnic Institute

PHOTOLUMINESCENCE (PL) SPECTRA OF HARDENED AND BY THE TRANSITION SILICON

Abstract: The article tellis about investigations of the luminescence and transient capacitance spectroscopy of deep levels of hardened silicon. In the luminescence spectra in the energy range of 0.75-1.13 eV, electron - vibrational emission bands are detected, that appearance depends on the cooling rate of the crystals.

Keywords: Luminescence spectrum, electron - vibrational radiation bands, cooling rate, hardened silicon crystal.

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091721>

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований оптических и электрических свойств кристаллов Si, содержащих дефекты с глубокими уровнями (ГУ).

Исследовались кристаллы кремния *n* – и *p*- типа проводимости с удельным сопротивлением 2-500 Ом.см.

Термо отжиг проводился при температурах 900-1250°C в течение 4-100 час в откачанных кварцевых ампулах. Перед диффузией поверхность исходных образцов подвергалась тщательной очистке. Перед измерениями с поверхности кристаллов удалялся слой толщиной 50 – 100 мкм.

Исходные образцы имели форму параллелипипеда размером 1x1x6 мм³. Длинные стороны образцов совпали с основными кристаллографическими направлениями решетки [100], [110], [111].

Измерение спектров фотолюминесценции кристаллов кремния проводилось при 4,2 и 77 К (образцы погружались непосредственно в жидкий гелий или азот).

Генерация неравновесных носителей заряда в кристаллах осуществлялась светом ксеноновой лампы сверхвысокого давления ДКСШ – 1000, модулированном с частотой 16 Гц. Для фильтрации возбуждающего светового потока использовались фильтры из оптического стекла типа СЗС – 22 и ВГ-17, а также водяной фильтр толщиной 100 мм. Спектры анализировались инфракрасным монохроматором ИКМ-1 с дифракционной решеткой 600 штр/мм и дисперсией 50 А/мм. После выходной щели монохроматора помещался кремниевый фильтр толщиной 4 мм. В качестве приемника излучения использовалось охлаждаемое до 80 К фотосопротивление на основе германия, компенсированное медью.

В [1] показано, что высокотемпературная (800-1300°C) термообработка кремния в течении 2-60 мин. с последующим быстрым охлаждением (закалка) приводит к образованию в кристаллах дефектов структуры с ГУ.

После такой обработки в спектрах ФЛ происходило уменьшение интенсивности собственного рекомбинационного излучения и излучения многочастотных экситон – примесных комплексов и появление в спектральной области <1,1 эВ большого числа полос примесного излучения, связанных с введенными закалкой дефектами. На рис.1 приведены спектры ФЛ некоторых закаленных кристаллов Si, снятые при 15 К.

Характерной особенностью большинства из полос излучения является наличие при низких температурах квазилинейчатой структуры. Полосы состоят из узких безфононных линий (с полушириной < kT) и низкоэнергетических эквидистантных колебательных повторений [1]. Появление этих повторений обусловлено электронными переходами на центрах с резонансным возбуждением одного, двух и т.д. локальных фононов. Полоса с бесфононной линией 1,015 эВ наблюдалась в спектрах практически всех исследованных материалов, в то время как остальные полосы обнаруживались в спектрах некоторых кристаллов при определенных условиях обработки. Их появление зависело от типа материала, температуры прогрева и скорости закалки.

Рис.1. Спектры ФЛ некоторых закаленных кристаллов Si, снятые при 15 К.

Наблюдаемую квазилинейчатую структуру спектров удалось объяснить в рамках модели рекомбинации экситонов, локализованных на глубоких изоэлектронных (нейтральных) центрах. На основе сравнения обнаруженных полос излучения с энергетическими уровнями термических дефектов в закалённых кристаллах кремния и сопоставления с данными по кинетике распада твёрдых растворов в кремнии авторами [1] было высказано предположение об участии примесных атомов переходных металлов в образовании излучающих центров.

Обнаружение центров люминесценции, дающих квазилинейчатые полосы излучения, стимулировало дальнейшие исследования оптических свойств кристаллов кремния, содержащих глубокие примеси. Участие атомов переходных элементов в формировании излучающих центров, при закалке кремния полностью подтвердилось при проведенном впоследствии исследованных ФЛ Si, специально легированного Cu [2] и Fe [3].

Медь вводилась в кристаллы как диффузионным путем из напелённого на поверхность образца слоя металла, так и методом ионной имплантации с последующей разгонкой и закалкой.

Рис.2. Спектр ФЛ Si(Cu). Спектральное разрешение 1 мэВ

Во всех случаях в спектре ФЛ Si(Cu) наблюдалась интенсивная полоса с бесфононной линией 1,015 эВ (см. рис.2), приписанная паром атома меди (Cu Cu), которые образуют изоэлектронные примесные центры, имеющие тригональную симметрию с осью вдоль направления [111]. Участие атома меди в образовании этих излучающих центров подтверждено экспериментами по изотопическому замещению ^{63}Cu на ^{65}Cu [2], а изоэлектронная природа дефекта.

На рис. 3 показано тонкая структура полосы 1,015 эВ. Как уже отмечалось, отличительной особенностью таких спектров является участие в процессах излучательной рекомбинации локальных (резонансных) фононов с энергией, в

данном случае
16.4;
эВ.

Рис.3. Тонкая структура полосы с линией 1,015 эВ, 4,2 К.

Участие локального фонона с определенной энергией может служить указанием на присутствие атомов определенной примеси в составе данного излучающего центра.

Эффективность люминесценции на центрах, обуславливающих электронно-колебательную полосу с бесфонной линией 1,015 эВ, является высокой. Это объясняется тем, что в виду нейтральности дефекта отсутствует конкурирующий

Рис.4 Спектр ФЛ Si облученного γ -квантами ^{60}Co потокам $1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-2}$ и отожженного при 600°C 20 мин.

излучательному оже – процесс безизлучательной рекомбинации: один носитель захватывается на центр короткодействующим потенциалом дефекта, второй – кулоновским полем первого носителя заряда, а третий носитель (оже-электрон), которому можно бы передать энергию – отсутствует. В связи с этим полоса 1,015 эВ может наблюдаться в спектрах люминесценции даже при небольших концентрациях излучающих центров. Действительно, экспериментальные результаты показывают, что эта полоса часто наблюдается в спектрах ФЛ Si, легированного другими переходными металлами, например, Ag, Fe, Cr. По – видимому, в этих случаях была недостаточной очистка поверхности образцов. Благодаря высокой скорости диффузии атомы меди могли легко проникнуть в Si в процессе высокотемпературной обработки, либо при этом происходила активация примесных атомов меди, уже находящихся в исходных кристаллах.

Следует отметить, что формирование центров люминесценции 1,015 эВ в Si предварительно облученном высокоэнергетическими частицами (электронами, γ -квантами, нейтронами), может происходить при $T_{\text{отж}} \approx 500\text{-}700^\circ\text{C}$, т.е. при температурах, значительно меньших тех, при которых обычно проводится диффузия примесей в кремний. В качестве примера, на рис.4 приведен спектр ФЛ Si, предварительно облученного γ -квантами ^{60}Co , снятый при 4,2 К. Заметим, что наряду с полосой 1,015 эВ в спектре присутствует новая электронно-колебательная полоса с бесфонной линией 1,042 эВ, также, по-видимому, связанная с дефектами, содержащими переходные металлы. Предполагается, что при отжиге основных центров люминесценции радиационного происхождения, который как раз и происходит при $T_{\text{отж}} \approx 500^\circ\text{C}$, в кристалле создаются условия, благоприятные для формирования оптически активных дефектов, содержащих атомы меди как остаточной технологической примеси в кремнии.

Обнаружение и идентификация в Si изоэлектронного центра люминесценции 1,015 эВ (Cu Cu-пары) несомненно дает новую информацию о состоянии атомов меди в решетке кристалла.

Селен в кремний является двойным донором и образует уровни $E_c - 0.51$ эВ и $E_c - 0.29$ эВ (Se^+ и Se^0 , соответственно) [4,5]. При исследовании фото емкости (ФЕ) диодов из n - Si(Se) была обнаружена зависимость скорости эмиссии электронов с глубоких уровней (ГУ) селена не только от интенсивности и спектрального состава света, но и от температуры диода. Это зависимость была интерпретирована моделью фото термических переходов через возбужденное состояние иона Se [5].

Рекомбинационное излучение, возникающие при оптическом возбуждении кристалла, то есть фотолюминесценции (ФЛ), позволяют определить микроскопическую структуру центра. Различают “краевую” люминесценцию, являющуюся результатом межзонных оптических переходов в кристалле и примесную люминесценцию, излучательными переходами через локальные уровни дефектов или примесей.

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований DLTS и ФЛ кремния, легированного селеном. Легирование кремния селеном проводилось методом диффузии в откаченных кварцевых ампулах при температурах $100 - 1200^{\circ}C$ в течение 100 часов, а также методом ионной имплантации. Для изготовления фоторезисторов был использован исходный p - Si с удельным сопротивлением $\rho = 2 - 200$ Ом. см. После диффузии селена тип проводимости таких образцов изменялся, а ρ при 300 К было в пределах от 10 до 10^5 Ом см в зависимости от режима легирования. Образцы для измерения параметров глубоких уровней с помощью DLTS были изготовлены из n - Si с относительно небольшой концентрацией электрически активного селена.

Ионная имплантация осуществлялась при комнатной температуре на установке ионнолучевого легирования “Иолла”, энергия ионов составляла величину 80-150 эВ, доза $\sim 1 \cdot 10^{15}$ см². Плотность ионного тока не превышала 5 мкА/см². После внедрения ионов проводились либо изохронный (20 мин) отжиг кристаллов в области температур до $700^{\circ}C$, либо диффузионная разгонка имплантированной примеси при $1100-1250^{\circ}C$ в течение 2 час.

На рис.1 приведены зависимости DLTS в диодах из n - Si(Se) до и после облучения при $T \sim 300$ К γ – квантами изотопа ⁶⁰Со. Из рисунка видно, что до облучения селен образует три ГУ (рис.5, кривая 1).

Рис.5 Зависимости DLTS в диодах из p - Si(Se) до (кривая 1) и после (кривая 2) облучения при γ – квантами изотопа ^{60}Co .

Параметры их, определенные из прямых Аррениуса $\lg \Theta T^2 = f(1/T)$, где Θ – постоянная времени пере-зарядки ГУ, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Параметры глубоких уровней, измеренные в данной работе

Уровень	Энергия ионизации, эВ	Сечение захвата электрона, см^2	Примечание
A	0,19	2.10^{-15}	
B	0,29	$1,5.10^{-16}$	Se
C	0,51	6.10^{-16}	Se
R	0,17	3.10^{-14}	A-центр
E	0,44	4.10^{-15}	E-центр

Концентрации уровней В и С, вычисленные с учетом области неполной ионизации ГУ, были практически одинаковыми во всех исследованных образцах. Это подтверждает предположение, что указанные ГУ связаны с 2-х зарядным центром. Концентрация уровня А не коррелировала с концентрациями уровней В и С. Приведенные в таблице параметры ГУ хорошо согласуются с литературными данными [4,5].

Исследования влияния одноосной деформации на зависимости DLTS показали, что давление Р оказывает слабое воздействие на уровни селена и коэффициент пропорциональности между Р и измерением энергии ионизации порядка 7 – 15

мэВ/ГПа [6]. Облучение γ - квантами Si(Se) приводит к некоторому уменьшению концентрации уровней селена (рис.1, кривая 2).

При дозе $5 \cdot 10^{18}$ квант/см² начальная концентрация всех ГУ падает примерно вдвое. При облучении происходит образование известных и радиационных дефектов (РД); А – центров (R) и Е – центров (их параметры приведены в таблице 1), а также уровня Q, параметры которого установить с достаточной для идентификации точности не удалось. Концентрации других РД еще меньше, и связанная с ними релаксация не заметна на фоне релаксации заряда на уровнях селена. Концентрации РД линейно растут с дозой облучения в Si(Se) и в контрольных диодах без селена, скорость образования А–центров в диодах из Si(Se) в 5–6 раз выше, чем в контрольных диодах. Контрольные диоды были изготовлены из того же исходного кремния и прошли такую же термообработку, как и при легировании с селеном. Таким образом, присутствие селена способствует образованию А – центров.

Измерение спектров ФЛ кристаллов кремния проводилось при 4,2 и 77 К (образец погружался в жидкий гелий или азот).

Полученных результатов ФЛ кремни, легированного селеном видно, что в спектрах присутствуют как квазилинейчатые полосы излучения с головными бесфонными линиями (0,975; 0,956; 0,785; 0,772 эВ, см.рис 5,6,7), так и так электронно-колебательная полоса 0,822 эВ, где она была обнаружена в спектрах ФЛ Si, диффузионно-легированного ванадием. Кроме того, полоса 0,822 эВ наблюдалась нами также в спектрах ФЛ Si, легированного серой.

В настоящее время говорить о корреляции этих полос какой-либо конкретной примесью сложно. Нужны дальнейшие экспериментальные исследования.

Тем не менее, появление в спектрах ФЛ Si(Se) полос излучения с квазилинейчатой структурой, характерной для полос излучения кремния, легированного переходными элементами не исключает участия примесей переходных металлов в образовании центров, ответственных за полосы с (0,975; 0,956; 0,785; 0,772 эВ)эВ.

Рис.6. Спектр ФЛ Si(Se); 4,2 К. Диффузия из паровой фазы при 1200°C , 100 час., быстрое охлаждение

Рис.7. Спектр ФЛ Si(Se); 4,2 К. Диффузия из паровой фазы при 1200°C , 100 час., охлаждение на воздухе.

Рис.8. Спектр ФЛ Si(Se); 30 К. Легирование методом ионной имплантации Se⁺ с энергией 150 кэВ дозой $1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$, затем разгонка при 1200⁰ С, в течение 1 часа .

Таким образом, впервые было проведено исследование ФЛ Si, легированного селеном и обнаружены в спектрах ФЛ Si(Se) квазилинейчатые полосы излучения, так и электронно-колебательная полоса.

Полосы обусловлены аннигиляцией экситонов локализованных на глубоких примесных центрах. Кроме того, результаты данной работы указывают на перспективность совместного применения методов ФЛ и DLTS для изучения электронной структуре примесных центров в кремнии, легированном переходными элементами.

Список использованной литературы:

1. Копитанова, Л.М., Лебедев, А.А., Султанов Н.А. и др. Фотолуминесценция и емкостная спектроскопия кремния, легированного переходными элементами. – Препринт ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР, 1987,-31 с. №1186.
2. Weber, J., Bauch, H., Sauer, R., Phys., Rev.B, 1982, v.25, N 12. p.7688-7699.
3. Weber, J., Wagner, P. J. Phys. Soc. Japan, 1980.v. 49., Suppl. A, p. 263-266/
4. Султанов, Н.А. Фотоэлектрические свойства кремния с примесью селена. ФТП 1974.т.8.Вып.9.с.1777-1780.
5. Астрова Е.В., Лебедев А.А., Султанов Н.А. Влияние фототермических переходов на фотопроводимость Si(Se). Препринт ФТИ АН СССР Л. 1988. №1232.10с.

6. Лебедев А.А., Султанов Н.А., Экке В. Влияние ориентированной деформации на глубокие уруни примесей и радиационных дефектов в кремнии. Препринт ФТИ АН СССР Л.1988. №1233.14 с.
7. Султанов, Н. А., Рахимов, Э. Т., & Мирзажонов, З. (2019). Спектры фотолюминесценция (фл) закаленного и легированного кремния. *Точная наука*, (44), 22-25.
8. Sultanov, N. A., Rakhimov, E. T., Mirzajonov, Z., & Yusupov, F. T. (2021). Photoluminescence spectra of silicon doped with cadmium. *Scientific-technical journal*, 4(3), 22-26.
9. Султанов, Н. А., Рахимов, Э. Т., Мирзажонов, З., & Мирзаев, В. Т. (2019). Влияние ориентационной деформации на глубокие уровни примесей и радиационных дефектов в кремнии. *Евразийский союз ученых (ЕСУ)*, 46..
10. Султанов, Н. А., Рахимов, Э. Т., Мирзаев, В. Т., & Номонжанов, С. Н. (2018). Влияние фототермических переходов на фотопроводимость кремния, легированном селеном. in *Advanced science* (pp. 18-22)..
11. Султанов, Н. А., Мирзажонов, З., Юсупов, Ф. Т., & Ахмаджонов, М. Ф. (2021). Свойства уровней скандия в кремнии. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 379-385.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А. Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative
paradigm of
corporate
governance at
textile enterprises:
methodology,
experience and
development
prospects:
monograph
/Muminova E.A.;
ed. G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

